

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

QARAQALPAQ FOLKLORÍNDÁ TÚS MOTIVI HÁM DINIY KÓZQARASLAR

Kulimbetova Aysholpan Kuatbayevna

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı tayanısh doktorantı
aysholpanqulimbetova0@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17268204>

Annotaciya. *Bul maqalada Qaraqalpaq xalıq dástanlarında tús motiviniń qollanılıwı boyınsha diniy kózqaraslar talqılanadı. Izertlewde tús motiviniń diniy hám tariyxıy tamurları úyrenilip, onıń dástanlar syujetiniń rawajlanıwındađı ornı ashıp beriledi. Izertlew nátiyjeleri qaraqalpaq xalıq dástanlarında tús motiviniń ózine tán ózgesheliklerin hám de xalıqtıń dúnyaqarası hám isenimi menen baylanıslılıđın kórsetedi.*

Tayanısh sózler: *Qaraqalpaq xalıq dástanları, tús motivi, mifologiya, folklor, syujet, xalıq awızeki dóretiwshiligi.*

Аннотация. *В данной статье анализируются религиозные представления, связанные с использованием мотива сна в каракалпакских народных дастанах. В исследовании изучаются религиозные и исторические корни мотива сна и раскрывается его роль в развитии сюжетов дастанов.*

Результаты исследования показывают особенности мотива сна в каракалпакских народных эпосах и его связь с мировоззрением и верованиями народа.

Ключевые слова: *Каракалпакские народные эпосы, мотив сна, мифология, фольклор, сюжет, генезис, устное народное творчество.*

Abstract. *This article interprets the religious views related to the use of the dream motif in Karakalpak folk epics. The study examines the religious and historical roots of the dream motif and reveals its role in the development of the plots of the epics.*

The research results show the peculiarities of the dream motif in Karakalpak folk epics and its connection with the worldview and beliefs of the people.

Keywords: *Karakalpak folk epics, dream motif, mythology, folklore, plot, genesis, folklore.*

Tús dep atalmısh sırğa insanıyat elege shekem óziniń anıq bir túsiniń bergen emes, ol haqqında sońğı bir toqtamğa, anıq bir pikirge kelmegen. Sonıń menen birge, tústiń ózi sıyaqlı ol haqqında bildirilip atırğan pikirler hám sheksiz hám ráńbäreń. Dástanlarda tús motivi oraylıq orınlardan birin iyeleydi hám xalıqtıń arzıw-úmitleri, jeke insanıy isenimleri hám áyyemgi isenimleri menen tıǵız baylanıslı. Túsler arqalı waqıyaların rawajlanıwı, qaharmanların ishki dúnyasınıń ashılıwı, sonday-aq, joqarı ádep-ikramlılıq ideyalarınıń jámlengeni baqlanadı. Batırdıń tuwılıwı tuwralı xabar kóbinese onıń ata-anasınıń tús kóriwi, sol túste pirleriniń ayan beriwi arqalı ámelge asadı. Tús motivi de sol xalıqtıń milliy qádiriyatlarına súyengen halda kórkem-estetikalıq talǵam sıpatında orın aladı. İnsan túsinde haqıyqıy ómirdegidey jasawı, esitiwi, qıynalıwı, azarlanıwı, quwanıwı, qayǵırıwı sıyaqlı jadaylarğa dus keliwi mǵmkin. Usı tárepine kóre onı fiziologiyalıq hám estetikalıq hádiyse sıpatında

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

da qarawğa boladı. Átirapımızğa názer salıp qarasaq, hár qıylı túsiniğe iye iye insanlar bar. Olardıń pikirlew dárejesi bir-birinen parq qıladı. Olardıń sanasında mifologiyalıq, diniy hám ilmiy isenimler orın alğan bolıwı sózsiz. Sebebi, olar dúnyanı óz kózqarasında túsiniq, óziniń aqılıy qábiyetine tayanğan halda kóredi. Mine usı táreplerine kóre túske bolğan jantasıwları mifologiyalıq, diniy, ilmiy jaqtan jantasıw sıyaqlı formalarda qarap ótiw maqul boladı. J.Eshonquldıń pikirinshe: „Adamlardıń sanasınıń bunday hártúrliligi sebepli, ulıwma alganda, erte dáwirlerden baslap XXI ásirge shekem insanlardıń túske múnásibetinde júdá úlken parqlar sezilmeydi“ [1] dep keltiredi. Demek, ilim-texnikanıń rawajlanıwı menen túske bolğan túsiniqlerdiń kólemi de biraz keńeyip barğan. Tús insan ómiriniń ajıralmas bir bólegi bolıp, kópshilik tús kóredi. Diniy kózqaras tiykarında túske qaraytuğın bolsaq bul haqqında Qurandı Kárimde de paydalanamız. Muhammed payğambar hádislerinde júdá kóp ayılğan. Qurandağı Yusuf súresi bastan ayağına shekem tús haqqında ayıladı. Payğambarımız da kóp tús kórgenligin aytıp ótedi. Tústiń jorılıwı haqqında birneshe hádisler ayılğan. Islamda tús, tiykarınan, úshke bólinedi. Túske túrli zamanlarda hár túrli tárıp berilgen, onı ayırıqsha jorığan, hártúrlilik maqsetlerde qollanğan, biraq heshbir dáwirde oğan áhimiýetsiz hám itibarsız bir hádiýse sıpatında qaralmağan.

1. Jaman kórinistegi túsler, shaytannan boladı (shaytanıy tús)

2. Shárt sharayatlardı payda bolğan waqıtta boljaw, eskertiw sıpatında qabıl etilgen tús.

3. Insannıń ele tolıq uyqıǵa ketpegen waqtında ásirese insannıń uyqıdan aldınıǵı waqıttaǵı sawbetlesiwleri, pikirleri, qıyalına jamlep alğan waqıyalardı túsinde dawamın kóriw jaǵdayları da boladı.

Mine usı tiykarda birdey túsler boljaw túsi esaplanadı. Jaman túsler kórgen adam oyanǵannan keyin shep tárepine 3 márte túpiredi de Alladan úmit sorap heshkinge aytpaydı. Sebebi hádislerde keltiriwinshe tústi ayılsa birinshi jorıw qanday bolsa sol jaqqa qaray burılardı. Jaqsı tústi de aytatuğın bolsa ilimli adamlarǵa yamasa ózi jaqsı kórgen, ózi jaqsı kóretuğın adamlarǵa aytıwı kerek. Qawim yaki ruwdıń basshısı, danıshpan insanı dárejesine kóterile alğan, arnawlı máresimlerden ótken adamlar ǵana tústi jorıwı múmkin bolğan. Sebebi ilimli adam hám jaqsı kórgen adamı tústi jaqsı tárepten qarawǵa urnadı hám onıń aqıbeti jaqsı boladı dep úmit beredi. Máselen, dástanlarda qahrmanlar ózleriniń túslerin eń jaqın adamına yamasa tús jorıwshı arnawlı adamǵa joritadı. X.Dosmuxamedulınıń pikirinshe „Hár bir insan túsini birewge joritıwǵa tırsadı jáne usı jorıwlarǵa isenedi. „Qız jipek“, „Qozı Kórpesh“ hám taǵı basqa dástanlarında tús kóriw menen onı jorıwdıń

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

poetikalıq kórinisleri bar“ [2:384]. Bul halattı derlik barlıq dástanlarda kóre alamız. Atap aytqanda, Qırq qız dástanında: Allayar bay óz túsın qızına joritıwdı maqul tawıp túsindegi waqıyalardı birim-birim ayta baslaydı. Negizinde Allayar túsiniń mánisin ish-ishinen ańlap júregine gúlgula túsken edi. Bunı biz tómendegi qatarlardan bile alamız.

*Túsinen qattı seskendi,
Yadınan sirá qalmadı.*

Biraq, xalqımızda „Tústiń moynı qılday qayda bursań, sonda ketedi“ degen ibara biykarǵa aytilmaǵanday, túsın qızına joritıwǵa qarar etedi.

*Áyne sáske waǵında,
Qubladan esti bir dawıl,
Elimdi tegis qıyrattı,
Ot tiygendey boldı awıl.
Bul ne bolar, jalǵızım.
Teńseldirdi qara jerdi,
Oǵan duwshar qılmaǵay,
Xalıq áylegen gúnakardı.
Teńseldirdi ayaǵım,
Qolında bar tal tayaǵım,
Júr ekenmen mal qaytarıp,
Qarsılap shıqtı aldımnan.
Bawırı shubar ala sher,
Aybat shegip aqırdı,
Júrgen jerim taqırdı,
Qashıwǵa imkan bolmadı,
Qaq basımnan jalmadı,
Bul ne bolar, jalǵızım?
Ótti basımnan zamanım,
Tústi qarańǵı dumanım,
Qarańǵıda tunshıǵıp,
Kórinde elim biygúman,
Bul ne bolar, jalǵızım? [3:31]*

Bul qatarlarda dawıl, ot, tal tayaq, ala sher sózleri tuwra mánide emes al awıspalı mánide qollanılıp tús motiviniń kórkemligin bayıtǵan. Bul uqsatıwlar onıń tiykarǵı mánisine júdá jaqın bolıp, júz beretuǵın halat tolıǵı menen kózimiz aldında gewdelenedi. Gúlayım atasına aldında bolajaq islerdi aytıp, aldın boljap, bir

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qanshasın arnap, atasına qarap tústi joriydı hám qayǵılı bir islerdiń bolatuǵınlıǵın aytıp, sonda da ol atasına kóp qayǵıra bermeń, „tús túlkininiń boǵı“ degen gáp bar túske kóp isenip ózińizge azap bermeń dep kewlin kótergisi keledi.

*Qayǵılanba, atajan,
Isley ber maqsetli káriń...
...Tús-túlkininiń boǵı degen,
Sózi bar ata-babanıń,
Júregime túsirme,*

Jáhanniń qayǵı-saldarın...[3:31] dep keltiriwi bunıń ayqın dálili boladı. Sonıń menen birge, tústi hesh hársege qaramastan jorıw da orınlı emes. Bálki tústiń jorılıwı boyınsha óziniń shárt sharayatları bar. Máselen tústiń haqıyqsı sol boljaw bolatuǵını insan taharat penen jazǵan bolsa, oylamaǵan nársesi túsine kirse, kún menen tún araları jaqınlasqan waqıtlar bolsa, tańnıń aldında kórilgen túsler jorılıwǵa ılayıq túsler esaplanadı. Sonıń menen birge tús kóriw máwsimi basqa kóp derekler jorılıwda ózin demek, tásirin tuygizedi. Bul tuwralı maǵlıwmat kóp, óz aldına jazılǵan arnawlı kitaplar da bar. Biraq, tús hámme nársesige baylanıslı, túske qarap is qılıw kerek degen mánini hám túsini qalmaw kerek. Tús bir ishara mánisinde boladı. Tús miydiń insan ruxiyatı haqqındaǵı belgiler arqalı jetkergegen xabarları bolıp esaplanadı. Sonnan kelip shıǵıp aytıw múmkin, iyesine tiyisli bolmaǵan tústiń ózi ulıwma ushıramaydı. Tús tek ǵana insan sanasına ǵana emes al denege de tásir etiwı shıǵısta aldınnan belgili bolǵan. Túsinde dáw, jin kórgenler awır awırıwǵa shalınadı degen túsini kler de bar hám bunday insanlardı „jin yaki dáw urıptı“ dep aytadı. Eski dúzimdegi insanlardıń kózqarasında tús „pirler, qudaylar“ menen baylanıs ornatiw quralı esaplanǵan. Sonıń ushin olar tústi muxaddes dep bilgen. Tústegi belgilerge, kórsetpelerge júdá itibar qaratiw soǵan ámel de qılǵan. Oǵan tap usı kúnimizdegi insan kibi waqıyalar áhimiyetsiz bir halat dep emes, insan ishki álemi hám sırtqı dúnyanıń tınıq aynası, ruwxiyattıń bir bólegi dep qaraǵan. Olar túske sonday dárejede isenim menen múnásibette bolǵan, tústiń jorılıwlarına qattı ámel qılǵan. Izertlewshiler tústiń tariyxın animistik túsini kler menen baylanıstıradı. Bizge málim, animizm tábiyattıń janlılıǵı, „jan“ hám „ruh“ tıń máńgilik ekenligine isenim bolıp tabıladı. Animistik túsini kke kóre, ólgen adamnıń ruwxı máńgi jasaydı, tek ol hártúrli kórinislerge kiredi. Gey waqıtlarda bolsa adam ólgennen soń túslerde jasaydı dep oylaǵan. Túske ámel qılıp ómir súrgen, egin ekken, jıyın terimdi jıynaǵan, urıs qılǵan. Jeńilis yamas jeńis olardıń túslerinde ayan bolǵan. Mısalı „Qırq qız“ dástanında Surtayshaǵa aldaǵı Gúlayım menen bolatuǵın sawashtaǵı halatı jeńilis penen juwmaqlanatuǵınlıǵı

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

túsinde ayan boladı. Biraq Surtaysha onı tán algısı kelmey túsın jorıǵan Qorrashını usılay jorıǵanı ushın ólim jazasın muwapıq dep biledi.

*Sol waqları Surtaysha,
Qarsı qarap sóyledi,
Ashıw menen Surtaysha,
Appaq murnın jıyırdı,
Qorrashını sol jerde,
Óltiriwge buyırdı.[4:181]*

Ibn Sirin rahmatullohu alayqı aytadı: „Jorıwshı ushın shárt bolǵan nárseler, ol tústi esitip atırǵan waqıtta taharatlı bolǵan bolıwı kerekligi, tús aytıp atırǵanı dushpanı bolsa, dushpanlıǵı sebepli nadurıs jorımawı, bir adamnıń sırn bilse, basqalarǵa sır shashpawıkerek“.

Boljaw mánisindegi túsler tań sáhár waqıtta kórilwine sebep, insan kúndizgi sharshawlarınan soń sharshap uyqlap qalǵanda belgili bir waqıtqa shekem-onıń sharshawları jazılıp denesi, ruwxıyatı tınıshlanıp demalıp bolaman degenshe tınıq túsler kóre almawı múmkin. Sáhár waqıt adamlardıń taza, tınıq túsler kóriwi ilimde de ilimiy jaqtan óz dálilin tapqan. Diniy kózqarasta qaraǵanımda tańda perishteler bolıp, solar menen birgelikte túslerimizde haqıyqatlıq óz kórinisin tawıp, anıq boljaw mánisindegi túsler kóriledi degen túsınikler bar. Ásirese, islam áleminde tús hám tús jorılıwlarına itibar menen qaraǵan. Islamda tústiń úsh túрге bóliniwin joqarıda aytıp ótken edik. Biraq orınlaytuǵın wazıypasına kóre, tiykarınan, ekige bólinedi: raxmoniy, yaǵnıy ilahiy túsler hám shaytanıy túsler. Raxmaniy túslerdi iymanlı-Allaǵa iseniwshi insanlar ǵana kóredi. Shaytanıy túslerdi bolsa shaytan joldan urǵan, nápsiniń qulı bolǵan insanlar kóredi, degen kózqaraslar bar. Kóplegen dereklerde túske hártúrli tárip berilgen bolsa da, biraq olardıń barlıǵında bir nárese: tústiń sırlı hádiyse ekenligi haqqındaǵı pikir hám kózqaraslar derlik birdey bolıp tabıladı. Batısta tús tereń úyrenilgen bolıwına hám kóplegen izertlewlerde tústiń sırlılıǵı ayılǵanına qaramastan, olarda tústiń ilahıyligi qabıl etilmeydi. Shıǵısta, ásirese, islam áleminde buǵan durıs baha berilgen. Tús kóp ásirlerden beri, qansha úyrenilgen bolmasın ol báribir sırlılıǵınsha qalmaqta. Quranı Kárim hám hádislerdegi tústiń bayanlanıwlarınan sonı anıqlawǵa boladı, tús eń áwele sırlı hám ilahiy. Insan óz táǵdirine ne jazılǵanın bilmegen sıyaqlı, qanday tús kóriwin hám oǵan kimler, neler kiriwin aldınnan bilmeydi. Biraq bul onıń insannan basqa yaǵnıy kórilip atırǵan tústiń iyesine ulıwma baylanısı joq, degeni emes. Kerisinshe, tús-bul insan ruxiyatınıń aynası. Insan tárbiyası qanday bolsa, ol kóretuǵın túsler de soǵan múnásip boladı. Bunnan tısqarı, tústiń qaysı kúnde kórilgeni de júdá áhmiyetke iye. Mısal

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ushin, ekshembi kúnnen áweli kórilgen tús jaqsı, onı jorıw da ansat boladı. Sársembi kúnnen aldın kórilgen tústi jorıp bolmaydı, dep túsindiriledi. Tús jorıwshılar tústi erte tańda jorıǵanı maqul boladı, dep aytadı. Ne ushın?! Sebebi, eń áwele, hár istiń erte tańda ámelge asqanı maqul hám tústegi waqıyalar, ondaǵı arzımas nárese hám tús kóriwshiniń yadınan shıǵıp ketpewi kerek.

Qullası, islamda túske júdá bir áhmiyetli kózqarasta bolǵan. Joqarıda aytıp ótkenimizdey, tús ápiwayı ǵana halat bolmay, insan ruwxıyatı, isenimi hám tárbiyasınıń bir kórinini dep talqı júrgizgen. Usı bir ǵana sózde insanniń ruwxıy álemi haqqındaǵı úlken haqıyqat jasırınǵan. Demek, insandı onıń kórgen túsi arqalı biliw imkanı bar ma? Álbette, imkanı bar. Bilgende de ózimiz kútkennen artıq biliwimizge boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Жаббор Эшонқул Ўзбек фольклорида туш ва унинг бадий талқин Ўзбекистон Фанлар Академияси Фан, 2011.
2. Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы. – Алматы, 1998.
3. „Qırq qız“ dástanı. Qıyas jıraw variantı.
4. „Qırq qız“ dástanı. – Nókis: Jeti ıqlım, Qurbanbay jıraw variantı 2022.